

викликає лише одне – православ'я в Україні має майбутнє. Більш того, - достатньо масштабне майбутнє. І зумовлене це, передусім, тим моментом, що у сучасній українській державі існує реальна потреба в стабільних та розвинутих духовних цінностях та орієнтирах, надати які може саме православ'я, як найбільш близька і прийнятна для української свідомості релігійна та морально-етична система.

1. Колодний А.М., Яроцький П.Л. та ін. *Історія релігії в Україні*. — К., 1999. — 735 с.
2. Любовик Б.А. и др. *Православие и современность (философско-социологический анализ)*. — К: *Наукова думка*, 1988. — 336 с.
3. Рибачук М.Ф., Уткін О.І., Корюшко М.І. *Національне відродження і релігія*. — К: Асоціація "Україна", 1995. — 208 с.
4. Роуз С. *Православие и религия будущего: Пер. с англ.* — Волгоград: Православная книга, 1991. — 208 с.
5. Синелина Ю.Ю. *О характере процесса секуляризации в России // Вопросы философии*. — 2002. - №12. — С. 220-227.
6. Чемерис В. *Голозофа українського православ'я*. — К: Поліграфіка, 1998. — 510 с.
7. Шуба О.В. *Релігія в етнонаціональному розвитку України: політологічний аналіз*. — К: Кривіця, 1999. — 324 с.

О.П.Масюк (Запоріжжя)

РОЛЬ ПАТЕРНАЛІЗМУ В РОЗВИТКУ ПРАВОСЛАВ'Я У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Тривалий час український загальний розвивався в межах країни, специфікою якої була домінація державного регулювання у всіх суспільних відносинах, у тому числі і соціальному захисті людини, та релігійній сфері. Відтак значною мірою поступовий історичний розвиток визначив особливу роль ідеї патерналізму в сучасних українцях. Становлення суспільства на принципах демократизації, дотримання прав та свобод людини, обмеження сфер впливу політики визначає специфіку взаємодії людини та держави на сучасному етапі розвитку України. Звідси складається суперечність між умовами суспільного розвитку України та станом ціннісних орієнтацій, морально-етичних норм у суспільній свідомості визначених ідеєю патерналізму.

У якості однієї з причин цієї суперечності була названа зміна ставлення до релігії у суспільстві: "Британський державний службовець Едмунд Берк стверджував, що спрямування до зміни традицій і релігій на виключне використання розуму, є первинним витоком цієї проблеми, та сучасні спадкоємці Берка продовжують стверджувати, що секулярний гуманізм є коренем сучасних суспільних проблем" [1, 17]. Важливим у цьому випадку є дослідження значення релігії та морально-етичних норм як необхідних патерналістських елементів життя суспільства сьогодні, що і є метою цієї роботи.

Розглянемо основну сутність окремої проблеми. Згадаємо Радянський Союз, Китай, Німеччину, та їх "великих батьків нації": І.Сталіна, Мао Цзе Дуна, А. Гітлера. Всі ці державні особи перебували у статусі "батьків своїх народів та держав", коли соціально-економічне життя їх країн знаходилося в кризовому стані. Складне економічне становище безумовно позначилося і на діяльності усіх інших сфер, на основних соціальних інститутах.

Видатний дослідник соціальних систем П.Сорокін визначив ці впливи як тенденцію посилення державного контролю у важких умовах матеріального життя суспільства, дослідивши їх у якості циклів насильницьких відносин протягом усього історичного процесу. З автором можна погодитися, додавши до цього наявність інших чинників впливу на загальний стан держави та суспільства, таких як особливості міжнародних стосунків, традицій державного управління та інші.

При наявності цих чинників відбуваються дві спрямовані дії, у першу чергу залежні від стану власне суспільства, а почасти від стану самої особи в руках якої знаходиться влада. З часом, перебуваючи у злиднях люди перестають дбати про духовне спасіння. На перший план виходять спасіння та захист від буденних проблем та

негараздів.

З іншого боку, сам патрон інколи боячись конкуренції від ідеального батька, як Бога у якого вірять люди, руйнує пануючу релігію, позбавляючись від людей, що її пропагували та підтримували, від її символів та майна організації, яка її представляє. Так під час становлення та розвитку влади Сталіна, приміщення православних та інших храмів руйнувалися та передавалися під господарські потреби, а служителів храмів карали та примушували до співпраці з органами державної безпеки.

У Німеччині, за часів правління нацистів, навпаки популяризувалися старі язичні культури, пов'язані з виборковістю німецької нації та ролі Гітлера, як її "батька та вождя". Висвітлює подібну позицію німецький філософ Ф. Ніцше: "Але зараз вмер цей Бог! Ви вищі люди, цей Бог був вашою великою небезпекою. З того часу, коли він лежить у труні, ви вперше воскресли. Лише зараз настає великий ранок, лише зараз велика людина стає – господарем!" [2, 249]. Таким чином, разом з визначенням нового патрона, відбувається підміна персоналії, на місце всемогутнього Бога стає людина – земний ідеальний вождь.

Саме так і визначається межа, коли патрон створюючи власний культ, переносить центр уваги на себе, та переходить до нових форм влади у вигляді поєднання патерналізму та вождизму, або ж переходить від патерналізму до вождизму взагалі. Разом з цим поєднуються ланки механізму відносин, ідеальний небесний патрон ототожнюється з земним вождем.

Звернувшись до послуг діалектичних категорій форми та змісту, можна уточнити, що існуюча форма релігійного культу наповнюється новим змістом світської влади. Після подібної підміни створюється суміш ідеологічної доктрини та культу земної людини.

Порівняємо, культ особистості, у світському житті, з культом релігійним, пов'язаними зі створенням речей, та фіксуванням образів особистостей, як певних предметів віри. Культ особистості передбачає повне підкорення однією особистістю усіх інших що знаходяться під її впливом. Культ релігійний має такі ж суворі закони, але на перше місце виносить спасіння кожної особистості за допомогою обрядів та встановлених норм.

Підкорення волі всіх належних до соціальної спільноти індивідів, що дотримуються культу особистості, включає до себе відсутність можливості порушення його правил та канонів. За такі дії можуть існувати різні покарання. А культ релігійний, за об'єктивних умов, дотримується не заповідання шкоди, та його пропагує.

Таким чином, основна різниця полягає у спрямуванні у культі особистості основної уваги на одну персону – вождя, а у культі релігійному на групу людей, що до нього належать. Крім різниць, ці два явища мають дуже багато спільного: в основі цього предмети культу. Як і в релігійному, так і в особистісному культі існують окремі основні символи, що містять у собі короткий зміст цього напрямку.

Втім, створення подібних "держав загального благоустрою" не вирішувало існуючих проблем, а навпаки створювало нові. "Держава просто прийняла на себе роль батька, який забезпечує безпеку матері та дітей і водночас надає засоби для виховання нащадків; цей процес антрополог Лайонел Тайгер назвав "бюрогамією" [1, 97]. А це в свою чергу призвело до втрати існуючих соціальних норм, та поглиблення соціальних проблем у інституті родини, посиленню безробіття, та багато інших.

Таким чином, заміщення релігійного культу на культ особистості за радянських часів та зменшення ролі християнської церкви призвели до незворотних змін у сукупності соціальних процесів та у становленні соціальних норм у суспільної свідомості сучасних українців. Якісною зміною стабілізуючою процес негативних соціальних перетворень та поступовому вирішенню накопичених соціальних проблем, є поновлення патерналістського значення ортодоксальних християнських церков, у тому числі і православної церкви в Україні.

1. Фукуяма Ф. Великий разрыв: Пер. с англ. под общ. ред. А.В. Александровой.— М., 2003.
2. Сорокин П. Социальная и культурная динамика: исследования измененной в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений: Пер. с англ., коммент. и статья В.В. Савова.— СПб., 2000.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелиця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

